

HANDALAK YETISHTIRISH TEXNOLOGIYASI

¹Beknazarov Ilimjon Olimjon o‘g‘li, ²Aramov Muzafar Xoshimovich

¹Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti assistenti, Meva-sabzavotchilik va uzumchilik kafedrasida assistenti, ²Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti, Meva-sabzavotchilik va uzumchilik kafedrasida q.x.f.d., professor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14005390>

Annotatsiya. Ushbu maqolada handalakni urug‘idan ochiq dalalarga va plyonkali qoplamalar ostida yetishtirish bo‘yicha olib borilgan tadqiqotlar natijasi keltirilgan. Handalakni erta bahorda plyonkali qoplamalar ostida yetishtirish ertachi poliz mahsulotlariga bo‘lgan ta‘labni qondirishda muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Handalak Kichkintoy navini plyonka ostida yetishtirilganda ochiq dalaga nisbatan mevalari biroz bo‘lsada yirikroq, eti esa qalinroq bo‘lganligi kuzatildi. Plyonka ostida yetishtirilgan o‘simliklarning asosiy poya va yon novdalar uzunligi, yon yon shoxlar soni ko‘rsatkichlari ham yuqori bo‘lganligi aniqlandi. Plyonka ostida yetishtirilganda umumiy va tovarbop hosildorlik ham yuqori bo‘lganligi kuzatildi.

Kalit so‘zlar: handalak, plyonkali qoplamalar, urug‘, ochiq dala, yon shox, asosiy poya, meva vazni, meva etining qalinligi, hosildorlik.

Аннотация. В данной статье представлены результаты исследований по выращиванию хандалака из семян в открытом грунте и под пленочными укрытиями. Выращивание хандалака под пленочными укрытиями ранней весной имеет важное значение для удовлетворения спроса на раннеспелую продукцию. При выращивании сорта Хандалак Кичкинтой под пленкой наблюдалось, что плоды были немного крупнее, а мякоть толще по сравнению с открытым грунтом. Установлено, что длина основного стебля и боковых ветвей, а также количество боковых ветвей у растений, выращенных под пленкой, также были высокими. Было замечено, что при выращивании под пленкой общий и рыночный урожай также был высоким.

Ключевые слова: хандалак, пленочные покровы, семена, открытый грунт, боковая ветвь, главный стебель, масса плода, толщина мякоти, урожайность.

Abstract. This article presents the results of research on growing khandalak from seeds in open ground and under film covers. Growing khandalak under film covers in early spring is important to meet the demand for early ripening products. When growing the Khandalak Kichkintoy variety under film, it was observed that the fruits were slightly larger and the pulp thicker compared to open ground. It was found that the length of the main stem and lateral branches, as well as the number of lateral branches in plants grown under film, were also high. It was observed that when grown under film, the total and market yield was also high.

Keywords: khandalak, film covers, seeds, open ground, lateral branch, main stem, fruit weight, pulp thickness, yield.

Kirish

«Dunyo bo‘yicha bugungi kunda aholining sog‘lom ovqatlanishini ta‘minlash dolzarb vazifa bo‘lib bormoqda. Bu borada poliz mahsulotlarining o‘rni beqiyos bo‘lib, tibbiy me‘yorga ko‘ra har bir insonning yillik poliz iste‘mol me‘yori 98 kg dan kam bo‘lmasligi kerak. Poliz mahsulotlari orasida qovun yetakchilik qiladi va shu bois dunyoning ko‘plab mamlakatlarida qovun katta (774,8 ming ga) maydonlarda yetishtiriladi». Dunyo bo‘yicha bugungi kunda qovun 6,2 mln gektar maydonga yekilib 142,4 mln tonna atrofida mahsulot yetishtirilmoqda, o‘rtacha

hosildorlik 24,5 t/ga ni tashkil yetgan. Eng ko‘p poliz ekinlarini ishlab chiqaruvchi davlatlar Xitoy, Turkiya, Ispaniya, Hindiston, AQSh, Eron, Misr, Rossiya kabilar hisoblanadi¹.

Shu bilan birga, AQSh, Rossiya va Yevropaning bir qator mamlakatlarida aholini ekologik toza poliz mahsulotlari, xususan, qovun mahsulotlari bilan ta‘minlashda import hajmi oshmoqda.

Ushbu mamlakatlarda qovunning ultra tezpishar, shuningdek turli muddatlarda yekib yetishtirishga yaroqli, uzoq saqlanuvchan, mevalarining hajmi kichik, ammo serhosil va uglevodlarga boy navlarini yaratish, yetishtirish texnologiyalarini yanada takomillashtirish asosida

maydon birligidan olinadigan hosildorlikni oshirish dolzarb vazifalardan hisoblanadi.

Dunyoda qovun yetishtirish bo‘yicha etakchilik qilayotgan mamlakatlarda qovunni turli muddatlarda, ayniqsa ertagi va himoyalangan joylarda yetishtirishga mos navlarini yaratish, yetishtirish texnologiyalarini takomillashtirish borasida ko‘plab ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Bir qator mamlakatlarda qovunni qishki mavsumda issiqxonalarda yetishtirish texnologiyasi va issiqxonalarda yetishtirishga mos navlari yaratilgan, ultra tezpishar va eksportbop qovun navlari yetishtirilmoqda. Qovun genofondini yanada boyitish, uning eksportbop navlar assortimentini kengaytirish asosida qovun eksporti salohiyatini yanada oshirish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi.

O‘zbekistonda 2022-yilda umumiy 63 ming gektar maydonga qovun ekilgan bo‘lib, shundan 51,5 ming gektar fermer va qishloq xo‘jaligi korxonalarini hissasiga to‘g‘ri keladi (37,4 ming gektar asosiy maydon, 1,9 ming gektar bog‘-tok qator orasi va 12,2 ming gektar takroriy maydon).

Ushbu ekilgan maydonlardan joriy yilda jami 1,3 mln tonna qovun yetishtirish rejalashtirilgan. Shundan yetishtirilgan 1 mln tonna qovun fermer va qishloq xo‘jaligi korxonalarini hissasiga to‘g‘ri keladi.

Mamlakatimizda so‘nggi yillarda aholini sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta‘minlash va eksport salohiyatini tubdan oshirishga alohida e‘tibor berilmoqda. O‘zbekistonda ham olib borilayotgan ilmiy izlanishlarda qovunni hududlarda yetishtirish bo‘yicha tadqiqotlar amalga oshirilgan. Biroq, qovun mevalarini mahalliy usullarda saqlash bo‘yicha ilmiy izlanishlar etarlicha emas. O‘zbekiston Respublikasining “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi”da “Qishloq xo‘jaligini ilmiy asosda intensiv rivojlantirish orqali dehqon va fermerlar daromadini kamida 2 baravar oshirish, qishloq xo‘jaligining yillik o‘sishini kamida 5 foizga etkazishda, ayniqsa, 2026 yilga borib oziq-ovqat mahsulotlari hajmini 7,4 mln tonnaga, qayta ishlash darajasini meva-sabzavot bo‘yicha 28 foizga etkazish”ga alohida e‘tibor qaratilgan.

Shu o‘rinda poliz ekinlari, jumladan handalak yetishtirishni ko‘paytirish muhim o‘rin tutadi. Poliz ekinlaridan qovoq uzoq vaqt saqlanish xususiyatiga ega. Handalak ekinlarini yetishtirish esa erta bahorda poliz mahsulotlari taqchil vaqtda ularga bo‘lgan talabni qondiradi.

Keying yillarda havo haroratining keskin oshib ketishi, havo nisbiy namligini juda pastga tushishi, changli shamollarni tez-tez esib turishi deyarli barcha qishloq xo‘jalik ekinlarining hosildorligini va hosil sifatini keskin pasayib ketishiga va ularni yetishtirilgandan olinadigan iqtisodiy samaradorlikni kamayishiga olib kelmoqda. Shuning uchun ko‘pgina sabzavot va poliz

¹ <https://www.atlasbig.com/ru/страны-по-производству-дыни>

ekinlari isitilmaydigan issiqxonalar va plyonkalar ostida erta muddatda ekib innovatsion usullarda qo‘llab yetishtirilmogda. Xususan, Qashqadaryo viloyatida ertagi muddatda qovun va tarvuzni plyonkali qoplamalar ostida yetishtirish, ertagi va yuqori hosil yetishtirib eksportga va ichki bozorga chiqarish borasida juda katta tajriba to‘plangan.

Tadqiqot metodologiyasi. Ushbu tadqiqotda urug‘lar ochiq dalaga aprel oyining birinchi o‘n kunligida va plyonkali qoplamalar ostiga 15 martda ekildi. Tajriba to‘rt qaytariqli. Hisob bo‘lmachasi maydoni 14 m². Bo‘lmacha ikki qatorli, undagi o‘simliklar soni 20 ta. Amal davrida 1 va 2 tajribada finologik kuzatuv va o‘lchov ishlari olib borildi.

Tadqiqotning usullari. Tajribalar quyidagi uslub va uslubiy ko‘rsatmalar asosida olib borildi: Методика полевого опыта в овощеводстве (Литвинов С.С. М.,2011.) [3], Методика полевого опыта (Б.А.Доспехов, 1985) [2], Руководство по апробации овощных культур и кормовых корнеплодов (М., 1982) [4], Sabzavot, poliz va kartoshka ekinlarida tajribalar o‘tkazish uslubi (SPE va KITI, 2023) [1].

Tadqiqot natijalari. Handalak urug‘lari erta bahorda plyonka ostiga va ochiq dalaga ekib o‘rganildi, 1-jadval. Urug‘lar plyonka ostiga 15-mart kuni, ochiq dalada esa aprel oyining birinchi o‘n kunligida ekildi.

Ko‘chatlarning yoppasiga unib chiqishi ochiq dalalarda 9 kunda, plyonka ostida ekilganda 8 kunda kuzatildi. Plyonka ostida urug‘idan ekilganda otalik gullarining dastlabki gullashi unib chiqqandan so‘ng 26 kunda, yoppasiga esa 29 kunda kuzatildi. Ochiq dalaga urug‘idan ekilganda esa bu davrlarning davomiyligi biroz uzun bo‘lib, muvofiq ravishda 31 va 34 kunni tashkil etdi.

1-jadval

Handalakning Kichkintoy navi urug‘idan plyonga ostiga va ochiq dalada yetishtirishda rivojlanish davrlarining davomiyligiga ta’siri, 2022-2023 y.y.

Onalik gullarining dastlabki gullashi plyonka ostidagi o‘simliklarda unib chiqqandan

τ/p	Tajriba variantlari	Urug‘ ekilgan sana	Ekish-unib chiqish, kun		Unib chiqqanidan, kun									
					birinchi chinbarg paydo bo‘lishigacha		otalik gullar ochilis higacha		onalik gullar ochilis higacha		meva hosil bo‘lishi gacha		Meva pishishi gacha	
					10%	75%	10%	75%	10%	75%	10%	75%	10%	75%
1	Plyonka ostida urug‘idan	15.03	6	8	7	10	26	29	30	34	33	39	68	72
2	Ochiq dalada urug‘idan, nazorat	05.04	8	9	10	12	31	34	34	38	37	42	71	73

so‘ng 30 kunda va yoppasiga gullashi esa 34 kunda kuzatildi. Ochiq dalalarda urug‘idan ekib yetishtirilganda o‘simliklarda onalik gullarini dastlabgi gullashi unib chiqqandan so‘ng 34 kunda, yoppasiga gullashi 38 kunda kuzatildi.

Mevalarning dastlabki pishishi urug‘idan plyonka ostiga ekilgan o‘simliklarda unib chiqqandan so‘ng 68 kunda, yoppasiga pishishi esa 72 kunda amalga oshdi. Ochiq dalalarda

yetishtirilgan o‘simliklarda mevalarning dastlabki pishishi unib chiqqandan so‘ng 71 kunda, yoppasiga pishishi esa 73 kunda amalga oshdi. Yetishtirish usullari handalak o‘simliklarining biometrik ko‘rsatkichlariga ham sezilarli darajada ta‘sir ko‘rsatdi.

Yetishtirish usuliga qarab handalak o‘simliklarining biometrik ko‘rsatkichlari ham turli xil bo‘ldi, 2-jadval.

2-jadval

Plyonka ostida va ochiq dalada urug‘idan yetishtirilgan xandalak o‘simliklarining biometrik ko‘rsatkichlari, 2021-2023 y.y.

T/r	Tajriba variantlari	Asosiy poya uzunligi, sm	Yon shoxlar uzunligi, sm	Umumiy uzunligi, sm	Yon shoxlar soni, dona
1	Plyonka ostida	143,0	381,0	524,0	4,3
2	Ochiq dalada, nazorat	135,5	344,0	479,5	3,5

Y

etis
htiri
sh
usul
iga
qara

b handalak o‘simliklarining biometrik ko‘rsatkichlari ham turli xil bo‘ldi, 2-jadval.

Asosiy poya uzunligi plyonka ostiga ekilganda 143,0 sm ni, ochiq dalaga ekilganda esa 135,5 sm ni tashkil etdi. Plyonka ostiga ekilgan o‘simliklarda asosiy poya ochiq dalaga nisbatan 7,5 sm ga uzun bo‘ldi. Yon shoxlar soni plyonka ostiga ekilganda esa 381,0 sm ni, ochiq dalarda – 344,0 sm ni tashkil etdi. Yon shoxlar uzunligi plyonka ostida yetishtirilganda ochiq dalaga nisbatan 37 sm ga ko‘p bo‘ldi. Asosiy poya va yon shoxlarning umumiy uzunligi bo‘yicha ham xuddi shunday holat kuzatildi.

Yetishtirish usullari handalak ekinining hosildorligiga ham sezilarli darajada ta‘sir ko‘rsatdi, 3-jadval.

Bitta o‘simlikda shakllangan meva soni plyonka ostida yetishtirilgan o‘simliklarda 3,4 donani, ochiq dalada yetishtirilganda esa 3,2 donani tashkil etdi. Mevaning o‘rtacha vazni plyonka ostida yetishtirilgan o‘simliklarda 1,0 kg ni, ochiq dalada yetishtirilgan o‘simliklarda 0,87 kg ni tashkil etdi. Plyonka ostida yetishtirilganda o‘simliklarda meva soni, vazni biroz yuqori bo‘lishi kuzatildi.

3-jadval

Handalakning Kichkintoy navini plyonka ostida va ochiq dalada urug‘idan ekilganda hosildorlik ko‘rsatkichlari, 2021-2023 y.y.

T/r	Tajriba variantlari	Mevaning o‘rtacha		Hosildorlik, t/ga				
		Soni, dona/o‘ simlik	Vazni, kg	Umumiy hosildotlik,	Nazoratgaga nisbatan, %	Tovarbop hosil,	Tovarbop hosil umumiy hosilga nisbatan, %	Tovarbop hosil nazoratga nisbatan, %
1	Plyonka ostida	3,4	1,0	48,5	122	45,6	94	123

2	Ochiq dalada urug‘idan, nazorat	3,2	0,87	39,7	100	36,9	93	100
	ЭКМF ₀₅			2,5		3,4		
	Sx%			1,9		2,2		

Eng yuqori umumiy hosildorlik plyonka ostida yetishtirilganda kuzatildi va u 48,5 t/ga ni tashkil etdi, 3 jadval. Bu nazorat sifatida olingan ochiq dalalarda yetishtirilganga nisbatan 122 % ni tashkil etdi. Tovarboq hosil ham plyonka ostida yetishtirilganda eng yuqori bo‘ldi va 45,6 t/ga ni tashkil etdi. Tovarboq hosil ham plyonka ostida yetishtirilgan o‘simliklarda yuqori bo‘lib, ochiq dalada yetishtirilganga nisbatan 123,5 % ni tashkil etdi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda tadqiqotlar handalakni plyonkali qoplamalar ostida yetishtirish samarali ekanligini ko‘rsatdi. Plyonka ostida yetishtirilganda rivojlanish davrlarining qisqarishi, biometrik ko‘rsatkichlarning yuqori bo‘lishi va pirovardida hosildorlikni yuqori bo‘lishi aniqlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Sabzavot, poliz va kartoshka ekinlarida tajribalar o‘tkazish uslubi (SPE va KITI, 2023).
2. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. -М.: “Колос”, 1985. -416 с.
3. Литвинов С.С. Методика полевого опыта в овощеводстве.-М-2011. -650 с.
4. Руководство по апробации овощных культур и кормовых корнеплодов (М., 1982)